

ASAP

A Systemic APProach to social media
and pre-adolescents through thinking

ASAP PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA

NASTAVNA JEDINICA

UZORI

Tko oblikuje živote djece?

Sufinancira
Europska unija

Program Erasmus+

Ključna akcija 2 – Partnerstva za suradnju u školskom obrazovanju

ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava br. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043

www.socialmediakids.eu | [Erasmus+ Project Results Platform](#) internetska stranica projekta | [Zenodo](#) stranica zajednice projekta

R3.2.1 Priručnik obrazovnog programa ASAP

Kolovoz 2025.

Projekt ASAP sufinancira Program Erasmus+ Europske unije u okviru Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043. Podrška Europske komisije i Talijanske nacionalne agencije INDIRE pri izradi ove publikacije ne znači da oni odobravaju njezin sadržaj; svi prikazani stavovi pripadaju isključivo autorima. Europska komisija i Talijanska nacionalna agencija INDIRE neće snositi odgovornost za bilo kakvu uporabu informacija sadržanih u ovoj publikaciji.

Licenca

Ovo djelo licencirano je pod [Creative Commons licencom Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#), koja dopušta korištenje, distribuciju i izmjenu djela, uključujući i u komercijalne svrhe, pod uvjetom da se pravilno navede autorstvo izvornog djela i označe sve izvršene promjene. Ako određeni sadržaj uključuje djela trećih strana ili prikazuje prepoznatljive privatne osobe, možda će biti potrebno osigurati dodatna prava. Za korištenje ili reprodukciju sadržaja koji ne pripada autorima ovog djela, potrebno je izravno zatražiti dopuštenje od nositelja prava.

Sadržaj

Temeljna svrha ove jedinice	5
Uvod	5
Ključne kompetencije	5
Ishodi učenja	6
Plan rada	6
Završni proizvodi	7
Evaluacija	7
Konteksti primjene	8
Poveznice na ostale nastavne jedinice	9
Što trebate znati	9
Kako nastavna jedinica funkcionira	11
Tema 1: Važnost vrijednosti	11
• Što će polaznici naučiti?	11
• Ishodi učenja	11
• Organizacija prostora.....	12
• Metode i pedagoške tehnike	11
• Potrebna oprema	11
• Opis aktivnosti	11
○ Aktivnost 1.a.1 – Istraživanje vrijednosti u našem životu	11
○ Aktivnost 1.a.2 – Prepoznavanje vrijednosti iza uzora	11
Tema 2: Usporedba tradicionalnih i digitalnih uzora	12
• Što će sudionici naučiti?	12
• Ishodi učenja	12
• Organizacija prostora	12
• Metode i pedagoške tehnike	12
• Potrebna oprema	12
• Opis aktivnosti	13
○ Aktivnost 2.a.1 – Usporedba tradicionalnih i digitalnih uzora	13
○ Aktivnost 2.a.2 – Digitalni uzori i socijalna usporedba	13
○ Aktivnost 2.b.1 – Povezivanje viralnih izazova.....	13

○ Aktivnost 2.b.2 – Izazov prihvaćen? Procjena sigurnosti viralnih trendova	13
○ Aktivnost 2.b.3 – Razotkrivanje mitova o influencerima i viralnim izazovima	13
Planovi aktivnosti i radni listovi	14
• Aktivnost 1.a.1 – Istraživanje vrijednosti u našem životu	15
• Aktivnost 1.a.2 – Otkrivanje vrijednosti koje zastupaju uzori	24
• Aktivnost 2.a.1 – Sličnosti i razlike između tradicionalnih i digitalnih uzora	31
• Aktivnost 2.a.2 – Digitalni uzori i socijalna usporedba	35
• Aktivnost 2.b.1 – Povezivanje viralnih izazova	40
• Aktivnost 2.b.2 – Izazov prihvaćen? Procjena sigurnosti viralnih trendova	44
• Aktivnost 2.b.3 – Razotkrivanje mitova o influencerima i viralnim izazovima	53

Nastavna jedinica

Uzori: tko oblikuje živote djece?

TEMELJNA SVRHA OVE JEDINICE

Uvod

Odgoj djece u suvremenom društvu donosi uzbudljivo, ali i zahtjevno iskustvo – osobito za roditelje i učitelje koji žele djeci u dobi od 11 do 13 godina usaditi vrste vrijednosti. Ovo je ključno razdoblje obilježeno povećanom znatljivošću, oblikovanjem identiteta i snažnom potrebom za pripadanjem, što su vrijednosti koje djeca usvajaju iznimno važnima. Temeljna načela poput iskrenosti, dobrote, otpornosti, poštovanja i odgovornosti služe kao životni oslonci dok se djeca suočavaju sa svakodnevnim izazovima.

Međutim, u digitalnom dobu djeca su pod snažnim utjecajem osoba iz *online* prostora – tzv. digitalnih influencera – koji često preuzimaju ulogu suvremenih uzora. Ti digitalni uzori uvelike utječu na ponašanje, težnje i stavove djece, oblikuju i njihovo poimanje uspjeha, odnosa i vlastite vrijednosti. Dok neki influenceri promiču pozitivne vrijednosti poput empatije, marljivosti i društvene pravednosti, drugi mogu promovirati materijalizam, taštinu ili nezdrave obrasce ponašanja.

Upravo zato roditelji i učitelji imaju ključnu ulogu kao vodiči i mentori – pomažu djeci da kritički promišljaju o sadržajima koje konzumiraju i uspoređuju ih s trajnim vrijednostima. Zajedničkim djelovanjem mogu poticati djecu da se ugledaju na osobe koje promiču kreativnost, angažman u zajednici i otpornost, umjesto na one koji ističu površne uspjehe. Vlastitim primjerom i dosljednim jačanjem tih vrijednosti, odrasli mogu stvoriti podržavajuće okruženje koje uravnotežuje digitalni svijet s etičkim temeljima iz stvarnog života.

Ključne kompetencije

Ključne kompetencije * (čemu nastavna jedinica doprinosi)	
Opće	Posebne
OSOBNÉ (samoregulacija i dobrobit)	Svjesnost i izražavanje vlastitih emocija, misli, vrijednosti i ponašanja. Razumijevanje mogućih rizika za osobnu dobrobit te korištenje pouzdanih izvora informacija i usluga za zaštitu zdravlja i socijalnu sigurnost. Usvajanje održivog načina života koji poštuje okoliš te vlastito i tuđe fizičko i mentalno zdravlje, uz traženje i pružanje socijalne podrške.
DRUŠTVÉNE (empatija i suradnja)	Svijest o emocijama, iskustvima i vrijednostima druge osobe. Otvorenost i osjetljivost na tuđe emocije i iskustva uz razumijevanje da pripadnost skupini utječe na vlastite stavove.

	Namjera da se doprinese zajedni kom dobru i svijest o tome da drugi mogu imati različitu kulturnu pripadnost, podrijetlo, uvjerenja, vrijednosti, mišljenja ili osobne okolnosti.
U ITI KAKO U ITI (kritičko mišljenje)	Svijest o mogućim pristranostima u podacima i vlastitim ograničenjima prilikom prikupljanja valjanih i pouzdanih informacija i ideja iz različitih i vjerodostojnih izvora. Uspoređivanje, analiziranje, procjenjivanje i sintetiziranje podataka, informacija, ideja i medijskih poruka radi donošenja logičnih zaključaka.
DIGITALNA PISMENOST (Informacijska i podatkovna pismenost, sigurnost)	Procjenjivanje podataka, informacija i digitalnog sadržaja. Održavanje kvalitete života i zdravlja.

*Definirano prema LifeComp i DigComp okviru, 2022.

Ishodi učenja (znanja i vještine)

Ishodi učenja	
Znanje	Vještine i sposobnosti
Razlikovati influencers kao digitalne uzore od roditelja kao tradicionalnih uzora, uključujući i osobine i vrijednosti koje svaki od njih najčešće promiče.	Kritički usporediti utjecaj digitalnih uzora s vrijednostima usvojenima od roditelja, prepoznavaju i dugoročno inak koji svaki od njih može imati na osobni razvoj.
Objasniti teoriju socijalne usporedbe i kako idealizirani životi influencera stvaraju nerealna očekivanja vezana uz ljepotu, uspjeh i sreću.	Uočavati uređeni ili pretjerani sadržaj i razvijati sposobnost razlikovanja između virtualnog prikaza i stvarnih životnih situacija kako bi se izbjegle negativne usporedbe sa samim sobom.
Objasniti ulogu influencera u promicanju viralnih izazova i pritiska vršnjaka koji ih prati, uključujući i moguće rizike.	Donositi neovisne i promišljene odluke o sudjelovanju, bez potrebe za podvrgavanjem grupnom pritisku.
Objasniti kako influenceri utječu na njihovo ponašanje, izbore i doživljaj samih sebe, čine se potpuno svjesnije korištenje društvenih mreža.	Oduprijeti se negativnim socijalnim usporedbama, pritisku vršnjaka i potrebi za usklađivanjem s nerealnim standardima koje promiču influenceri.

Plan rada

Tema 1: Važnost vrijednosti		
Faza 1 (Stjecanje znanja i razvoj vještina)	Aktivnost 1.a.1: Istraživanje vlastitih vrijednosti Cilj: Osnažiti sudionike da prepoznaju, razumiju i procjenjuju različite vrijednosti te da postanu svjesni njihove uloge u svakodnevnom životu.	45 min
Tema 2: Uspoređivanje tradicionalnih i digitalnih uzora		
Faza 2 (Stjecanje znanja i razvoj vještina)	Aktivnost 2.a.1: Sličnosti i razlike između tradicionalnih i digitalnih uzora Cilj: Razlikovati vrijednosti koje predstavljaju i prenose tradicionalni i digitalni uzori.	30 min
	Aktivnost 2.b.1: Otkrivanje vrijednosti koje zastupaju uzori Cilj: Istražiti razlike u načinu na koji tradicionalni i digitalni uzori prenose određene vrijednosti te kako se one odražavaju na mlade.	45 min

	Aktivnost 2.c.1: Digitalni uzori i socijalna usporedba Cilj: Razviti svijest o tome kako influenceri oblikuju doživljaj vlastitog tijela i načina života.	45 min
Tema 3: Digitalni uzori i viralni izazovi		
Faza 3 (Stjecanje znanja i razvoj vještina)	Aktivnost 3.a.1: Povezivanje viralnih izazova Cilj: Razviti svijest o različitim oblicima viralnih izazova i naučiti ih međusobno razlikovati.	30 min
	Aktivnost 3.b.2: Izazov prihvaćen? Procjena sigurnosti viralnih trendova Cilj: Prepoznati i razlikovati kratkoročne i dugoročne posljedice sudjelovanja u viralnim izazovima.	45 min
	Aktivnost 3.c.1: Razotkrivanje mitova o influencerima i viralnim izazovima Cilj: Razviti kritički pristup procjeni sigurnosti te pozitivnih i negativnih strana izazova u kojima sudjeluju digitalni influenceri.	30 min

Konačni ishodi

Konačan ishod ove jedinice učenja je podignuta razina svijesti učenika – kroz sve analizirane i ispunjene radne listove – o vrijednostima koje predstavljaju tradicionalni i digitalni uzori, kao i o vrijednostima koje su doista važne u životu. Učenici će tako i postati svjesni razine sigurnosti različitih viralnih izazova, osobito onih koje potiču iz digitalnih uzora, te će izraditi popis sigurnosnih smjernica za procjenu takvih izazova.

Evaluacija

Ovaj plan vrednovanja osmišljen je za procjenu znanja, vještina i stavova koje su učenici stekli kroz aktivnosti. Uključuje različite metode i usmjeren je na praćenje i neposrednog i dugoročnog učenja.

KAKO VREDNUJEMO	ŠTO VREDNUJEMO	PRIMJER
TEST	Znanja i vještine	<p>Scenarij: „Zamislite da osmišljavate viralni izazov u sklopu kampanje koja promiče pozitivne društvene vrijednosti (npr. dobrotu, timski rad ili ekološku osviještenost). Koje biste elemente uključili da izazov bude zanimljiv, privlačan i siguran?“</p> <p>Upute za učenike: Vaš je zadatak osmisliti vlastiti viralni izazov koji promiče pozitivne vrijednosti. U opisu izazova navedite najmanje tri vrijednosti koje želite istaknuti i objasnite korake koje sudionici trebaju slijediti. Pazite da izazov bude zabavan, ali i siguran – objasnite kako se izbjegavaju kratkoročni i dugoročni rizici. Na kraju, opišite kako bi sudionici mogli odgovorno dijeliti svoje rezultate na društvenim mrežama, vodeći računa o privatnosti, poštivanju drugih i primjerenom načinu komuniciranja.</p> <p>Učitelj procjenjuje radove učenika na temelju kreativnosti i jasnoće ideja, razumijevanja važnosti sigurnosti te usklađenosti izazova s pozitivnim društvenim vrijednostima.</p>
PITANJA ZA SAMOPROCJENU		<p>Koje su ti vrijednosti najvažnije u svakodnevnom životu i kako one usmjeravaju tvoje ponašanje?</p> <p>Kako su se tvoja razmišljanja o influencerima ili društvenim mrežama promijenila nakon ovih aktivnosti?</p>

	Znanja, stavovi	<p>Što si naučio/la o utjecaju viralnih izazova na donošenje odluka?</p> <p>Opiši situaciju u kojoj si osjetio/la pritisak vršnjaka. Kako bi danas reagirao/la u sličnoj situaciji?</p> <p>Što ćeš ubuduće drugačije raditi u svom odnosu prema viralnim sadržajima i trendovima?</p>
<p>ZADATAK IZ STVARNOG ŽIVOTA</p>	<p>Znanja, vještine i stavovi</p>	<p>Uenici će tijekom jednog tjedna sudjelovati u projektu pod nazivom „Moje putovanje kroz vrijednosti“. Njihov je zadatak voditi dnevnik u kojem će bilježiti stvarne životne situacije u kojima su njihove odluke bile vođene osobnim vrijednostima. Svaki zapis u dnevniku treba sadržavati sljedeće elemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> kratak opis situacije u kojoj su se našli, prepoznavanje konkretne vrijednosti (ili više njih) koja je utjecala na odluku, opis vlastitih osjećaja vezanih uz tu odluku, kratak osvrt na naučeno iz tog iskustva i kako bi ono moglo utjecati na njihove buduće odluke. <p>Ova aktivnost potiče uenike da praktično primijene svoje razumijevanje vrijednosti u svakodnevnim situacijama, a istovremeno razvijaju kritičko mišljenje i samorefleksiju – ključne vještine za osobni razvoj.</p>
		<p>Uenici odabiru viralni izazov ili trend povezan s influencerima koji su primijetili. Zatim izrađuju kratku prezentaciju ili video u kojem objašnjavaju: što taj izazov uključuje, koji su mogući rizici i koristi, odgovaraju li (ili ne odgovaraju) njihovim vrijednostima i predlažu drugačiji, sigurniji način za promicanje iste vrijednosti ili poruke.</p>

Konteksti primjene

Aktivnosti iz ove jedinice uenja osmišljene su tako da budu fleksibilne i prilagodljive različitim okruženjima i kontekstima.

Primjena u učenici:

Ove se aktivnosti mogu integrirati u različite nastavne predmete kao što su Hrvatski jezik, Informatika ili međupredmetne teme.

Programi u knjižnicama:

Knjižnice – školske i javne – izvrsna su mjesta za uvođenje teme poput medija, digitalne pismenosti i građanstva. Aktivnosti se mogu prilagoditi kao samostalne radionice koje potiču uenike ili posjetitelje knjižnice na promišljanje i raspravu o ovim važnim temama.

Uključnost obitelji i zajednice:

Ova se jedinica uenja može provoditi i kroz radionice za obitelj i zajednicu, čime se potiče i veća uključnost sudionika. Takve radionice omogućuju članovima obitelji da prošire svoje razumijevanje medijske i digitalne pismenosti te istovremeno dodatno osnažuju znanja i vrijednosti koje uenici usvajaju u školskom okruženju.

Poveznice na ostale nastavne jedinice

Autenti nost i autoritet: analizira dosljednost, vjerodostojnost i autoritet kod osoba koje se cijene.

Komunikacija: usredotočuje se na to kako uzori prenose vrijednosti i oblikuju utjecaj među vršnjacima.

Emocije: povezuje nadahnuće, empatiju i samosvijest s osobnim izborima i ponašanjem.

Onlife: istražuje kako internetska prisutnost i platforme pojačavaju vidljivost i utjecaj uzora.

ŠTO TREBATE ZNATI

Digitalno djetinjstvo i uspon *influencera*

Djeca danas odrastaju okružena digitalnom tehnologijom. Često koriste pametne telefone, tablete i računala te provode mnogo vremena na društvenim mrežama, aplikacijama za dopisivanje i u digitalnim igrama. Kao rezultat toga, *influenceri* su postali novi uzori. Oni okupljaju velik broj pratitelja na platformama poput YouTubea, TikToka i Instagrama, gdje dijele sadržaje iz svakodnevnog života ili o posebnim interesima, poput mode, videoigara, *fitnessa*, putovanja ili humora.

Influenceri kao uzori

Influenceri su na mnogo načina preuzeli uloge koje su tradicionalno pripadale članovima obitelji ili vršnjacima-mentorima. Za razliku od klasičnih slavnih osoba, oni često djeluju pristupačnije i bliskije mladim gledateljima, što njihov utjecaj čini još snažnijim. Djeca u dobi između 11 i 13 godina posebno su podložna utjecajima, te se često obrađuju influencerima radi zabave, savjeta, inspiracije ili oblikovanja identiteta. Mnogi navode da prate influencerice jer dijele sliče koje ih zanimaju ili im pomažu prekratiti dosadu (Coates i sur., 2020.). Na primjer, dječaci mogu pratiti gaming influencerice kako bi naučili strategije igranja ili otkrili nove igre, dok drugi mogu pratiti influencerice iz područja ljepote i stila kako bi saznali više o modi, njezi kože ili osobnoj higijeni.

Utjecaj na buduće životne ciljeve

Sve više djece danas izjavljuje da žele postati influenceri kad odrastu. Prema istraživanjima (npr. Morning Consult, 2023.), zanimanje influencerica mnogi vide kao „posao iz snova“. Privlačnost leži u prividnoj slavi, slobodi, kreativnosti i financijskom uspjehu koji influenceri djeluju da uživaju.

Utjecaj na svjetonazor i sustav vrijednosti

Djeca često provode više sati dnevno gledajući i komunicirajući s njima, a to dugotrajno izlaganje oblikuje njihov pogled na svijet, poimanje uspjeha, ljepote i društvenih normi. Sadržaj koji influenceri objavljuju često je pažljivo odabran i idealiziran, no mnoga djeca nemaju razvijene vještine potrebne da bi prepoznala tu manipulaciju. Zbog toga mogu razviti nerealna očekivanja ili iskrivljene vrijednosti.

Sukob vrijednosti: influenceri i tradicionalni uzori

Jedan od ključnih ciljeva obrazovanja je pomoći učenicima da prepoznaju i kritički promišljaju o vrijednostima koje promiču influenceri u usporedbi s onima koje prenose tradicionalni uzori poput roditelja i članova obitelji. Dok obiteljski uzori kroz svakodnevne situacije prenose vrijednosti poput odgovornosti, empatije, ustrajnosti i poštenja, influenceri često promiču iste vrijednosti povezane s potrošačkom kulturom – popularnost, ljepotu, uspjeh i materijalno bogatstvo. Ova suprotnost može zbuniti mlade adolescente koji tek razvijaju osjećaj vlastitog identiteta i moralni kompas.

Razvijanje kritičke svijesti kod djece

Budući da influenceri često prikazuju uljepšane verzije života koje djeluju glamurozno i lako dostižno, djeca mogu potvrditi davati prednost vanjskom dojmu, slici i slavi, umjesto dubljem osobnom razvoju i stvarnim vrijednostima. Potrebno je naučiti i učenike da kritički promišljaju o porukama i vrijednostima koje svakodnevno upijaju putem digitalnih medija, edukatori im mogu pomoći da jasnije razlikuju autentične vrijednosti koje doprinose dugoročnoj dobrobiti od površnih ideala koji mogu dovesti do razočaranja i nerealnih očekivanja.

Razumijevanje različitih tipova influencera

Razumijevanje različitih vrsta influencera može pomoći odgojiteljima i učiteljima da se uinkovitijsna u ovom digitalnom okruženju. Influenceri se najčešće razvrstavaju prema broju pratitelja (Kay, Mulcahy, Parkinson, 2020.).

- Mikroinfluenceri (do 100.000 pratitelja): Poznati po visokom angažmanu i lako i s kojom se publika može poistovjetiti s njima.
- Makroinfluenceri (od 100.000 do 1 milijun pratitelja): Profesionalni kreatori sadržaja s širokim dosegom.
- Megainfluenceri (preko 1 milijun pratitelja): Često poznate osobe s profesionalnom vođenim računima.

Primjeri mega-influencera uključuju MrBeasta na YouTubeu, Khabyja Lamea na TikToku i Cristiana Ronalda na Instagramu.

Uloga odgojitelja i nastavnika u usmjeravanju digitalne pismenosti

Odgojitelji i učitelji moraju biti svjesni goleme moći koju influenceri imaju nad mladim umovima. Iako mnogi od njih nude pozitivan, edukativan ili zabavan sadržaj, drugi mogu promovirati nerealne stilove života, neprimjerena ponašanja ili potrošačke vrijednosti. Dodatni je izazov to što je granica između osobnog sadržaja i oglašavanja sve nejasnija, a djeca često ne prepoznaju kada su ciljane marketinškim porukama.

Emocionalni i psihološki učinci

Važno je i prepoznati emocionalni i psihološki utjecaj koji influenceri mogu imati. Mladi adolescenti nalaze se u osjetljivoj fazi razvoja identiteta, a društvena usporedba prirodan je, ali ranjiv dio tog procesa. Stalna izloženost filtriranim i idealiziranim prikazima uspjeha i sreće može dovesti do smanjenog samopouzdanja, tjeskobe i nezadovoljstva.

Poticanje kritičkog razmišljanja i uravnoteženog pristupa

Ipak, ovo digitalno okruženje nudi i brojne mogućnosti za učenje i aktivno sudjelovanje. Neki influenceri promiču obrazovni sadržaj, prihvaćanje vlastitog tijela, osviještenost o mentalnom zdravlju i društvenim aktivizacijama. Usmjeravanjem učenika prema kritičkoj analizi i vrednovanju sadržaja koji konzumiraju, odgojno-obrazovni djelatnici mogu doprinijeti razvoju medijske pismenosti i digitalnog građanstva.

Ključna je ravnoteža. Umjesto da se influenceri prikazuju isključivo negativno ili da se razgovori o društvenim mrežama izbjegavaju, učitelji bi trebali poticati otvorene rasprave o sadržaju koji učenici prate. Takvi razgovori omogućuju učenicima da promisle o vlastitim navikama korištenja medija, preispitaju kako digitalni sadržaji utječu na njihove vrijednosti i težnje te da razviju kritičko mišljenje i veći samosvijest u digitalnom svijetu.

Literatura

Coates, A., Hardman, C. A., Grovenor Halford, J. C., Christiansen, P., Boyland, E. J. (2020). "It's Just Addictive People That Make Addictive Videos": Children's Understanding of and Attitudes Towards Influencer Marketing of Food and Beverages by YouTube Video Bloggers. *Int. J. Environ. Res. Public Health*, 17, 449; doi:10.3390/ijerph17020449.

Kay, S., Mulcahy, R., Parkinson, J. (2020). When less is more: the impact of macro and micro social media influencers' disclosure. *Journal of Marketing Management*, 36 (3-4), 248–278.

Morning Consult (2023). 57% of Gen Zers want to be influencers—but 'it's constant, Monday through Sunday,' says creator. CNBC. Available at: <https://www.cnbc.com/2024/09/14/more-than-half-of-gen-z-want-to-be-influencers-but-its-constant.html>

KAKO NASTAVNA JEDINICA FUNKCIONIRA

Tema 1: Važnost vrijednosti

Uvod

Vrijednosti su temeljna životna načela koja oblikuju na in na koji ljudi doživljavaju i reagiraju na svijet oko sebe, utječu na njihove odluke i međuljudske odnose. Vrijednosti poput iskrenosti, poštovanja i empatije igraju ključnu ulogu u stvaranju pozitivnog okruženja i usmjeravanju etičkog ponašanja. Razumijevanjem važnosti ovih vrijednosti, pojedinci mogu promišljati o onome što im je u životu doista važno. Istraživanje vrijednosti ujedno priprema teren za razumijevanje utjecaja koji na oblikovanje tih vrijednosti imaju i tradicionalni i digitalni uzori.

Što se sudionici nauče?

Po završetku ove jedinice sudionici će se i cjelovito razumijevanje vrijednosti i njihove ključne uloge u oblikovanju osobnog ponašanja i donošenju odluka. Bit će osposobljeni za jasno izražavanje vlastitih temeljnih vrijednosti te će moći promišljati o tome kako te vrijednosti utječu na njihove odnose i svakodnevne interakcije. Sudionici će tako i istražiti različite kategorije vrijednosti i raspravljati o konkretnim primjerima koji ističu njihovu važnost. Ovo znanje omogućit će im da prepoznaju utjecaj vrijednosti u vlastitom životu i u širem društvenom kontekstu, razvijaju i pritom dublju samosvijest i etičko razumijevanje.

Ishodi učenja

Sudionici će moći:

- definirati što su vrijednosti,
- objasniti važnost vrijednosti u usmjeravanju osobnog ponašanja i donošenja odluka,
- prepoznati i jasno izraziti svoje temeljne vrijednosti te promišljati o tome kako one utječu na njihova ponašanja i odnose s drugima,
- razvrstati različite vrste vrijednosti i raspraviti o primjerima za svaku od njih.

Organizacija prostora

Nije važno kako sudionici sjede u prostoriji, već da se osjećaju ugodno razgovaraju i o osobnim vrijednostima. U nekim situacijama u grupama više odgovarati da sjede u krugu, dok će im u drugima biti prirodnije sjediti u školskim klupama. Preporučuje se da učitelj odabere onaj raspored za koji procijeni da će u grupama najviše odgovarati. Za ovu je aktivnost važno da se u sredinu prostorije postavi dovoljno velik stol na koji će se moći složiti kartice s vrijednostima. Istodobno, središnji položaj stola omogućit će u grupama slobodno kretanje oko njega.

Metode i pedagoške tehnike

Predznanje i objašnjenje sadržaja, individualne aktivnosti te aktivnosti za cijelu grupu.

Potrebna oprema

Računala ili tableti, PowerPoint prezentacija (po potrebi), pametna ploča ili projektor, kartice s vrijednostima.

OPIS AKTIVNOSTI

Aktivnost 1.a.1 – Istraživanje vrijednosti u našem životu

Djeca promišljaju o ulozi vrijednosti u vlastitom životu. Kroz individualne i grupne aktivnosti prepoznaju ključne vrijednosti koje usmjeravaju ponašanje i donošenje odluka. Aktivnost pomaže djeci razumjeti kako vrijednosti utječu na identitet, odnose i životne izbore.

Aktivnost 1.a.2 – Prepoznavanje vrijednosti iza uzora

Djeca analiziraju vrijednosti koje promiču različiti tradicionalni i digitalni uzori. Kritisčkim promišljanjem o osobama koje cijene, djeca će prepoznati i pozitivne i negativne utjecaje te procjenjivati uzore na temelju osobno značajnih vrijednosti.

Tema 2: Usporedba tradicionalnih i digitalnih uzora

Uzori imaju važnu ulogu u oblikovanju vrijednosti, stavova i težnji mladih ljudi. U današnjem društvu, tradicionalnim uzorima poput roditelja i učitelja pridružuju se i digitalni influenceri koji putem društvenih mreža dopiru do velikog broja mladih. I dok i jedni i drugi mogu nadahnuti, podupirati i usmjeravati ponašanje, razlikuju se po načinu na koji prenose vrijednosti, komunikacijskim kanalima koje koriste i vrsti utjecaja koji ostvaruju.

Ova nastavna jedinica bavi se sličnostima i razlikama između tradicionalnih i digitalnih uzora, istražuju i vrijednosti koje zastupaju i utjecaj koji imaju na mlade. Kroz niz aktivnosti, učenicima će se analizirati vrijednosti koje promiču ti uzori, kritički promišljati o načinu na koji se te vrijednosti komuniciraju te razmotriti kako digitalni influenceri mogu oblikovati doživljaj tjelesnog izgleda i životnog stila. Razvijanjem svijesti i kritičkog mišljenja, cilj je osnažiti učenike za promišljeno vrednovanje uzora u vlastitom životu i donošenje odluka o tome u koga se žele ugledati i zašto.

Što će sudionici naučiti?

Kroz istraživanje vrijednosti koje promiču tradicionalni i digitalni uzori, učenici će se i dublje razumijevanje načina na koji ti uzori utječu na stavove, ponašanja i percepcije. Aktivnosti usmjerene na kritičku analizu pomoći će im da razviju sposobnost procjenjivanja vjerodostojnosti i namjera kako tradicionalnih, tako i digitalnih influencera. Učenici će učiti prepoznavati autentične vrijednosti koje su u skladu s njihovim osobnim uvjerenjima, ali i preispitivati društvene i komercijalne poruke koje se prenose kroz digitalne medije. Refleksijom o utjecaju digitalnih uzora na sliku o sebi i životne izbore, učenici će ojačati svoju samosvijest i sposobnost donošenja promišljenih, vrijednosno utemeljenih odluka.

Ishodi učenja

Učenici će znati:

- prepoznati i usporediti temeljne vrijednosti koje promiču tradicionalni uzori i digitalni influenceri, uočavajući sličnosti i razlike u njihovim porukama,
- razviti kritičko mišljenje za procjenu vjerodostojnosti, namjere i uinkavrijednosti koje prenose oba tipa uzora,
- promišljati o vlastitim stavovima i vrijednostima te procijeniti kako vanjski utjecaji, osobito digitalni, oblikuju njihovu sliku o sebi i životnim izborima,
- razvijati analitičke vještine i sposobnost donošenja odluka kako bi učenici mogli prepoznati uzore koji su u skladu s njihovim vrijednostima i koji mogu imati pozitivan i smislen utjecaj na njihov život.

Organizacija prostora

Prostor treba biti prilagođen radu u parovima te opremljen projektorom ili pametnom pločom za prikaz sadržaja.

Metode i pedagoške tehnike

Predznanja i objašnjenje, individualne i grupne aktivnosti, grupna rasprava.

Potrebna oprema

Radna tablica ili tableti, PowerPoint prezentacija (po potrebi), pametna ploča ili projektor, radni listovi.

OPIS AKTIVNOSTI

Aktivnost 2.a.1 – Usporedba tradicionalnih i digitalnih uzora

Djeca uspoređuju tradicionalne uzore (poput roditelja, odgojitelja, povijesnih ličnosti) s digitalnim uzorima (poput influencera i internetskih slavni osoba). Kroz raspravu i analizu istražuju sličnosti i razlike u vrijednostima, vidljivosti i utjecaju uzora u različitim okruženjima.

Aktivnost 2.a.2 – Digitalni uzori i socijalna usporedba

Ova se aktivnost usredotočuje na utjecaj digitalnih uzora na sliku o sebi i društvenu usporedbu. Djeca promišljaju o tome kako internetske osobe oblikuju njihove težnje, poimanje uspjeha i osobni identitet. Aktivnost potiče kritičko razmišljanje o pritiscima koje stvaraju pažljivo oblikovani digitalni životi.

Aktivnost 2.b.1 – Povezivanje viralnih izazova

Djeca istražuju fenomen viralnih izazova na društvenim mrežama. Analiziraju i popularne primjere, prepoznaju motive, rizike i društvene učinke povezane s viralnim trendovima. Aktivnost potiče djecu na kritičko promišljanje o sudjelovanju u viralnom sadržaju ili njegovu dijeljenju.

Aktivnost 2.b.2 – Izazov prihvaćen? Procjena sigurnosti viralnih trendova

Djeca promišljaju o pritisku vršnjaka i osobnom donošenju odluka u kontekstu viralnih izazova. Kroz rasprave i simulacije vježbaju vještine asertivnosti te učine procjenjivati moguće posljedice prihvaćanja ili odbijanja izazova.

Aktivnost 2.b.3 – Razotkrivanje mitova o influencerima i viralnim izazovima

U ovoj aktivnosti djeca razvijaju vještine kritičkog razmišljanja istražujući i uobičajene mitove o influencerima i viralnim izazovima. Analiziraju i stvarne primjere, učine razlikovati stvarnost od pretjerivanja i marketinških strategija. Aktivnost promiče odgovorno korištenje medija.

PLAN AKTIVNOSTI | RADNI LISTI |

ASAP PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA

Nastavna jedinica: Uzori, Aktivnost 1.a.1

ISTRAŽIVANJE VLASTITIH VRIJEDNOSTI

Cilj

- Pomoći učenicima da prepoznaju i razmisle o temeljnim vrijednostima koje su važne u njihovim životima.
- Razviti razumijevanje kako vrijednosti usmjeravaju ponašanja, odluke i divljenje prema uzorima.
- Pripremiti učenike za dublju refleksiju o vrijednostima koje predstavljaju tradicionalni i digitalni uzori.

Priprema

- Postavite učenice tako da stolci tvore krug ili postavite stolove za rad u malim grupama kako biste potaknuli otvorenu raspravu.
- Stvorite otvorenu i opuštenu atmosferu.
- Ploču ili plakat za zapisivanje vrijednosti.
- Flomasteri ili olovke.
- Radni materijali:
 - o Radni list 1 „Moj list za razmišljanje o vrijednostima“ (po jedan za svakog učenika).
 - o Radni list 2 „Kartice vrijednosti“: kartice s pojedinačno napisanim vrijednostima (npr. poštenje, ljubaznost, kreativnost, vodstvo, popularnost, odanost, hrabrost, poštovanje, odgovornost, zabava, pravdom, itd.).
 - o Glavni popis vrijednosti za prikaz ili projiciranje tijekom aktivnosti (opcionalno).

Upute

1. Uvod (5 minuta)

- **Objasnite cilj:** „Danas ćemo razmišljati o vrijednostima koje su nam važne i kako one utječu na naše ponašanje, izbore i uzore kojima se divimo.“
- Ključne ideje za uvod:
 - o **Vrijednosti** su ideje ili uvjerenja o tome što je važno u životu.

o Vrijednosti utječu na to kome se divimo i kako se ponašamo.

- Pitanje za zagrijavanje:
„Koje osobine cijeniš kod ljudi kojima se diviš?“

2. Prakti na vježba – Prepoznavanje osobnih vrijednosti (20 minuta)

Korak 1: Podjela u grupe

- Podijelite učenike u male grupe (4–6 sudionika) ili ih ostavite u krugu, ovisno o veličini razreda.
- Svakoj grupi dajte set **kartica s vrijednostima**.

Korak 2: Izbor kartica s vrijednostima (10 minuta)

- Zamolite svakog učenika da:
 - o Pogleda set kartica s vrijednostima.
 - o Odabere 5 vrijednosti koje su mu osobno najvažnije.
- Kad svi odaberu svojih 5 kartica, zamolite ih da:
 - o Suze izbor na **3 temeljne vrijednosti** koje nikada ne bi htjeli izgubiti.
- Učenici mogu svoje odabrane vrijednosti zapisati na **Radni list 1**.

Korak 3: Dijeljenje iskustva (10 minuta)

- Pozovite svakog učenika da podijeli:
 - o Jednu odabranu vrijednost i zašto mu je važna.
- Potaknite međusobno poštovanje i slušanje bez osuđivanja.

3. Refleksija i rasprava (10 minuta)

- Vodite razgovor koristeći sljedeća pitanja:
 - o „Jesu li neke vrijednosti bile zajedničke većem broju ljudi u grupi?“
 - o „Jesu li neke vrijednosti bile iznenađujuće ili jedinstvene?“
 - o „Kako mislite da te vrijednosti utječu na vaše svakodnevne odluke?“
 - o „Mislite li da ljudi kojima se najviše divite dijele iste vrijednosti?“
- Sažmite ključne spoznaje:
 - o Svatko ima različite vrijednosti i to je u redu.
 - o Naše vrijednosti usmjeravaju naše ponašanje i kome se divimo.
 - o Prepoznavanje vlastitih vrijednosti pomaže nam u odabiru pozitivnih uzora.

Zaključak aktivnosti

1. Sažetak ključnih saznanja

- Vrijednosti su naša srž.
- Razumijevanje vlastitih vrijednosti pomaže nam donositi bolje odluke u životu i na internetu.
- Uzori često odražavaju vrijednosti koje smatramo važnima.

2. Osobna refleksija

Pitajte učenike pojedinačno:

- „Kako možete svjesnije živjeti jednu od svojih odabranih vrijednosti tijekom ovog tjedna?“

3. Dijeljenje iskustva

Pozovite nekoliko učenika da podijele mali korak koji mogu poduzeti kako bi aktivnije živjeli neku od svojih vrijednosti.

4. Naglasite ključnu poruku

Završite s inspirativnom izjavom:

„Tvoje vrijednosti su tvoj vodič. Biraj ih pažljivo i živi ih ponosno.“

Dodatni zadatci

Domaća zadaća

Učenicima mogu napraviti „Kolaž vrijednosti“ koristeći časopise, crteže ili digitalne slike koje predstavljaju njihove temeljne vrijednosti.

Napiši 5 vrijednosti koje su ti važne.

Iz liste odaberi svoje 3 najvažnije temeljne vrijednosti.

Za svaku temeljnu vrijednost napiši jedan primjer kako tu vrijednost pokazuješ u stvarnom životu.

Zdravlje

Vjera

Dobronamjernost

Humor

Bliskost

Briga

Bogatstvo

Komunikacija

Ljubav

Individualnost

Istina

Ljubaznost

Ljepota

Odanost

Pažljivost

Predanost

Podrška

Mašta

Mir

Obitelj

Odgovornost

Povjerenje

Podrška

Razumijevanje

Sigurnost

Optimizam

Pravda

Prijateljstvo

Iskrenost

Suradljivost

Timski rad

Otvorenost

Empatija

Srda nost

Uspjeh

Kreativnost

Nastavna jedinica: Uzori

Aktivnost 1.a.1: Istraživanje vlastitih uzora

Radni list 3, Za prikaz na prezentaciji - Vrijednosti

Samopoštovanje

Ustrajnost

Velikodušnost

Mudrost

Solidarnost

Optimizam

Poniznost

Pouzdanost

Strpljivost

Hrabrost

Bravery

Kreativnost

Curiosity

Iskrenost

Odanost

Zahvalnost

Pravednost

Suradljivost

Samokontrola

Ljubaznost

Otvorenost

Empatija

Suosjećanost

Tolerancija

Dostojanstvo

Poštovanje

Odgovornost

Opraštanje

Materijali su kreirani u sklopu Erasmus+ projekta ASAP
- A Systemic Approach to social media and
pre-adolescents through thinking skills education

Sufinancira
Europska unija

ASAP PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA

Nastavna jedinica: Uzori, Aktivnost 1.a.2

OTKRIVANJE VRIJEDNOSTI KOJE ZASTUPAJU UZORI

Cilj

U enici će razvijati svoje vještine kritičkog razmišljanja prepoznavajući i analizirajući specifične vrijednosti koje promoviraju različiti tipovi uzora, kako tradicionalni tako i digitalni. Kroz individualnu refleksiju i grupnu raspravu, u enici će postati svjesniji poruka koje prenose osobe kojima se dive te razmisliti o važnosti odabira uzora koji potiču pozitivan osobni razvoj.

Priprema

- Pripremite **Radni list 1 „Prepoznavanje vrijednosti uzora“**
 - o Dodajte imena uzora u tablicu (u enici biraju ili im se daju primjeri).
 - o Vrijednosti koje uzor promovira (biraju se s popisa ili se slobodno pišu).
- Pripremite popis primjera uzora (opcionalno), uključujući i tradicionalne osobe (npr. omiljeni utjelovitelji, vođa zajednice) i osobe iz digitalnog svijeta (npr. *YouTuber*, *Instagram influencer*).
- Pripremite popis vrijednosti za izbor u enika (npr. ustrajnost, slava, ljubaznost, odgovornost, bogatstvo, kreativnost, iskrenost, izgled, popularnost).
- Pripremite **Radni list 2 „Prepoznavanje vrijednosti uzora 2“**

Upute

1. Uvod i rasprava (5 – 7 minuta)

- Započnite s jednostavnim pitanjem za razred: „Što, po vašem mišljenju, nekoga čini dobrim uzorom?“
- Zajedno iznesite ideje na ploču i napisite nekoliko vrijednosti ili osobina.

Objasnite da svrha aktivnosti nije samo divljenje nekome, već kritičko razmišljanje o porukama ili ponašanjima koje ta osoba namjerno ili nenamjerno promovira.

2. Grupna aktivnost 2 (10 minuta)

- Podijelite svakom u eniku **Radni list 1**.

- Uputite učenike da zaokruže vrijednosti za koje vjeruju da ih predstavljaju navedeni tradicionalni i digitalni uzori u radnom listu:
 - o **Tradicionalni uzori:** roditelji, učitelj, najbolji prijatelj.
 - o **Digitalni uzori:** na primjer MrBeast, Khaby Lame, Charlie D'Amelio, Taylor Swift – dodajte još dva imena koje grupa izabere i upišite ih u tablicu.
- Nakon ispunjavanja radnog lista, uparite učenike kako bi:
 - o Usporedili svoje odgovore.
 - o Razgovarali zašto su za svaki uzor označili određene vrijednosti.

3. Osobna refleksija (10 – 15 minuta)

- Podijelite svakom učeniku Radni list 2.

Zadatak:

- Učenici biraju 3 uzora (bilo s popisa ili vlastite prijedloge).
- Za svakog uzora identificiraju 2 – 3 ključne vrijednosti koje taj uzor promovira.
- Učenici mogu koristiti popis primjera vrijednosti ili smisliti svoje.

Pitanja za poticanje razmišljanja tijekom zadatka:

- Što ta osoba kroz svoja djela, riječi ili stil života ističe kao važno?
- Jesu li te vrijednosti pozitivne, neutralne ili negativne?
- Slažeš li se s vrijednostima koje promovira?

Potaknite učenike da razmišljaju dublje.

4. Dijeljenje iskustva u parovima i grupna rasprava (10 – 15 minuta)

- Nakon što učenici završe svoje radne listove, pozovite ih da se podijele u parove.

U parovima:

- Učenici uspoređuju i razgovaraju o vrijednostima koje su identificirali.
- Razmišljaju postoje li neke vrijednosti koje su iznenađujuće ili upitne?

Pitanja za razmišljanje za cijeli razred:

- Koje su se vrijednosti najčešće pojavljivale?
- Promoviraju li tradicionalni i digitalni uzori iste vrste vrijednosti?
- Koje su vrijednosti rijetke, ali važne?

Potaknite razgovor s poštovanjem tijekom rasprave i naglasite da uzori mogu imati i pozitivne i negativne utjecaje.

Zaključak aktivnosti

- Naglasite ključne poruke:
 - o Svijest o vrijednostima koje stoje iza osoba koje cijenimo pomaže nam u svjesnom biranju koga pratimo ili kome se divimo.
 - o Nisu svi slavni ili popularni ljudi promotori pozitivnih vrijednosti – važno je kritički razmišljati o njihovom utjecaju.

Završno pitanje za razmišljanje koje se može prikazati na prezentaciji:

Odaberi jednog uzora kojeg cijeniš. Koju vrijednost on ili ona promovira, a koju bi i ti želio/la ojačati u sebi?

Učenici mogu svoja razmišljanja podijeliti pred razredom ili ih individualno zapisati.

Nastavak aktivnosti

Učenici izrađuju jednostavan plakat pod nazivom „Zvijezda vrijednosti“ za jednog uzora kojeg cijene.

Plakat treba sadržavati:

- Ime uzora.
- Tri ključne vrijednosti koje taj uzor predstavlja.
- Kratko objašnjenje kako se svaka od tih vrijednosti pokazuje kroz njegove/njezine postupke.

Ti se plakati kasnije mogu izložiti u razredu kako bi se proslavile pozitivne vrijednosti i potaknula rasprava.

Molimo te da ozna iš one vrijednosti za koje vjeruješ da ih ti ljudi njeguju.

	Tvoji roditelji/skrbnici	Tvoj/a najbolji/a prijatelj/ica			
DOBROTA					
ISKRENOST					
KREATIVNOST					
HRABROST					
POŠTOVANJE					
PRIJATELJSTVO					
ODGOVORNOST					
ZABAVA					
ALTRUIZAM					
PRAVEDNOST					
SAMOUVJERENOST					

Ime uzora:

Vrijednosti uzora:

Ime uzora:

Vrijednosti uzora:

Ime uzora:

Vrijednosti uzora:

Uzori

MrBeast (Jimmy Donaldson)	Greta Thunberg
Charli D'Amelio	Olivia Rodrigo
Khaby Lame	The Rock (Dwayne Johnson)
Emma Chamberlain	Dixie D'Amelio
Kai Cenat	Jude Bellingham
Alix Earle	Bella Poarch
Mark Rober	Addison Rae
IShowSpeed (Darren Watkins Jr.)	Ryan Trahan
Zendaya	Liza Koshy
Tom Holland	Taylor Swift

Vrijednosti

Iskrenost
Ljubaznost
Poštovanje
Odgovornost
Empatija
Pravednost
Integritet
Hrabrost
Velikodušnost
Ustrajnost
Poniznost
Odanost
Strpljenje
Zahvalnost
Pravda

Suosje anje
Oprost
Tolerancija
Kreativnost
Suradnja
Samokontrola
Otvorenost uma
Optimizam
Dostojanstvo
Samopoštovanje
Mudrost
Pouzdanost
Hrabrost
Znanželja
Solidarnost

**Odaberi jednog uzora kojem se diviš.
Koju vrijednost ta osoba promiče, a
koju bi i ti želio/željela ostvariti u sebi?**

ASAP PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA

Nastavna jedinica: Uzori, Aktivnost 2.a.1

SLI NOSTI I RAZLIKE IZME U TRADICIONALNIH I DIGITALNIH UZORA

Cilj

Učenici će istražiti pojam uzora uspoređujući i tradicionalne uzore (kao što su članovi obitelji, nastavnici, povijesne osobe) s digitalnim uzorima (kao što su *influenceri*, *streameri* ili slavne osobe koje susreću na internetu). Kroz razgovor i kritičko razmišljanje, učenici će prepoznati sličnosti i razlike između ta dva tipa uzora te razmisliti kako medij izvan mreže (*offline*) ili na mreži (*online*) utječe na njih i na način na koji se uzori percipiraju i slijede.

Priprema

- Pripravite **Radni list 1 „Sličnosti i razlike tradicionalnih i digitalnih uzora“**, podijeljen u tri dijela:
 - o Vrijednosti zajedničke za obje vrste uzora.
 - o Vrijednosti specifične za tradicionalne uzore.
 - o Vrijednosti specifične za digitalne uzore.
- Pripremi popis primjera vrijednosti npr. ljubaznost, ambicija, kreativnost, ljepota, slava, odgovornost.
- Podijelite učenike u parove ili male grupe od 2 do 4 učenika.
- Pripremi nekoliko primjera tradicionalnih i digitalnih uzora za početak rasprave (po želji).

Upute

1. Uvodna rasprava (5 – 7 minuta)

- Započnite pitanjima za učenike:
 - „Tko je osoba koju stvarno cijeniš u stvarnom životu?“
 - „Tko je netko koga cijeniš na internetu?“
- Zapišite nekoliko primjera na ploču.

- Ukratko objasnite razliku između tradicionalnih i digitalnih uzora.

Objasni da oba tipa mogu biti inspiracija, ali na in na koji na nas utje u i vrijednosti koje promoviraju mogu biti različiti zbog na ina na koji s njima komuniciramo.

2. Rad u grupama – usporedba (15 – 20 minuta)

- Podijelite u enike u parove ili male grupe.
- Podijelite Radni list 1 svakoj grupi.

Zadatak:

- Na vrhu radnog lista u enici navode **5 – 10 vrijednosti** ili osobina za koje smatraju da imaju tradicionalni (iz stvarnog života) uzori te isto toliko za uzore iz digitalnog svijeta.
- Nakon toga, te osobine/vrijednosti razvrstavaju u Vennov dijagram.
- Na sredinu dijagrama unose osobine/vrijednosti koje dijele tradicionalni i digitalni uzori, a lijevo i desno od toga one koje se razlikuju.

Pitanja za vo enje rasprave:

- Što nekoga ini uzorom, bez obzira odakle ga poznajemo?
- Kako slava na internetu mijenja vrijednosti koje osoba promovira?
- Jesu li tradicionalni uzori više povezani sa stvarnim životom?

Potakni u enike da razgovaraju o razlikama u **vidljivosti, dostupnosti, autenti nosti i komercijalizaciji** između tradicionalnih i digitalnih osoba.

3. Dijeljenje iskustva i refleksija (10 – 15 minuta)

- Svaka grupa podijeli svoje glavne zaključke s razredom.
- Sažmi na plo i:
 - o Vrijednosti zajedni ke za oba tipa uzora.
 - o Jedinstvene karakteristike ili rizici povezani s digitalnim uzorima.

Voditelj rasprave može postaviti pitanja poput:

- „Postoje li vrijednosti koje više o ekujemo od tradicionalnih uzora nego od digitalnih?”
- „Mislite li da je lakše postati digitalni uzor nego tradicionalni? Zašto?”

Zaključak aktivnosti (10 minuta)

- Istaknite ključne pouke:
 - o I tradicionalni i digitalni uzori mogu potaknuti pozitivan razvoj — ali također mogu promovirati i površne vrijednosti.

o Medijske platforme oblikuju na in na koji percipiramo i pratimo uzore.

- Naglasite da biti uzor (bilo na internetu ili uživo) nosi odgovornost.

Završno pitanje za razmišljanje:

„Kad biste mogli odabrati jednu vrijednost koju bi svaki uzor trebao promovirati, koja bi to bila – i zašto?“

U enici mogu kratko podijeliti svoj odgovor u razredu ili ga zapisati u svoje bilježnice ili na post-it papiri e.

Dodatni zadatak

Kod ku e u enici trebaju odabrati jednog tradicionalnog i jednog digitalnog uzora kojeg cijene i napisati kratak odlomak (5 – 7 re enica) u kojem uspore uju koje vrijednosti svaki od njih promovira te kojeg bi radije slijedili i zašto.

Potaknite u enike da donesu svoje zada e na sljede i sat kako bi ih prezentirali pred razredom.

VRIJEDNOSTI

UZORI IZ STVARNOG ŽIVOTA

RODITELJI, ČLANOVI OBITELJI, UČITELJI...

UZORI IZ DIGITALNOG SVIJETA

INFLUENCERI, GAMERI...

SLIČNE VRIJEDNOSTI

RAZLIČITOSTI

RAZLIČITOSTI

ASAP PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA

Nastavna jedinica: Uzori, Aktivnost 2.c.1

DIGITALNI UZORI I SOCIJALNA USPOREDBA

Cilj

- Pomoći učenicima da razmisle o tome kako digitalni uzori i influenceri utječu na samopoštovanje i sliku o sebi.
 - Podijeli svijest o procesima usporedivanja s drugima koje potiče pažljivo oblikovan internetski sadržaj.
 - Potaknuti kritičko razmišljanje o stvarnosti koja se krije iza života influencerica.
-

Priprema

- Tradicionalni raspored učionice okrenut prema pametnoj ploči ili platnu (za gledanje videozapisa).
 - Fleksibilan prostor za raspravu u malim grupama nakon gledanja.
 - Odaberite ili pripremite kratki video isječak influencerica koji prikazuje idealizirani stil života (npr. *vlogeri koji putuju, fitness influenceri, beauty TikTokeri*). Pobrinite se da sadržaj nije kontroverzan i da je primjeren školi. Odaberite influencerica koji je trenutno relevantan učenicima u razredu.
Prijedlozi:
 - o Dove Reverse Selfie: Social Media's Impact on Girls' Self-Esteem - <https://www.youtube.com/watch?v=z2T-Rh838GA>
 - o Dove Toxic Influence: Mothers & Daughters Confront Toxic Social Media - <https://www.youtube.com/watch?v=sF3iRZtkyAQ&t=1s>
 - o Dove Campaign for Real Beauty - <https://www.youtube.com/watch?v=wpM499XhMJO>
 - Radni list 1 „Usporedba tradicionalnih i digitalnih uzora“ (jedan po učenicu)
 - Ploča ili plakat i markeri
 - Ako želite, možete koristiti snimke zaslona ili objave s društvenih mreža ako videozapis nije dostupan.
-

Upute

1. Uvod (5 minuta)

- **Objasnite cilj:** „Danas ćemo istražiti kako društvene mreže i digitalni uzori mogu utjecati na to kako vidimo sebe i druge.“
- **Glavne ideje za uvod:**

Erasmus+ program

Ključna aktivnost 2 – Partnerstva za suradnju u školskom obrazovanju

ASAP – Sistematski pristup društvenim mrežama i predadolescenciji kroz obrazovanje kritičkog mišljenja

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava br. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043

- o **Socijalna usporedba** događaja se kada uspoređujemo sebe s drugima.
- o Kada vidimo samo *najbolje trenutke* tuđeg života, to nas može uiniti nezadovoljnima vlastitim.
- **Pitanje za zagrijavanje:**
„Jeste li ikada vidjeli objavu na internetu zbog koje ste poželjeli da je vaš život uzbudljiviji ili drugačiji? Koja je to bila objava?“

2. Praktična vježba – Gledanje videozapisa i razmišljanje (20 minuta)

Korak 1: Gledanje videozapisa (5 minuta)

- Pustite kratki videozapis o influencerima.
- Zamolite učenike da gledaju i zabilježe svoje osjećaje i reakcije bez osuđivanja.

Korak 2: Osobna refleksija (5 minuta)

- Podijelite Radni list 1 za refleksiju.
- Učenicima pojedinačno odgovaraju na pitanja:
 - o Je li ovaj video poktanuo u vama neke osjećaje o vlastitom životu?
 - o Je li vas nešto nadahnulo, izazvalo ljubomoru, osjećaj isključenosti ili pak motiviralo?
 - o Što mislite, što u videozapisu nedostaje o stvarnom životu?

Korak 3: Grupna rasprava (10 minuta)

- U malim grupama (3 – 5 učenika) razgovarajte o:
 - o Koje emocije je videozapis u tebi izazvao?
 - o Zašto influenceri često prikazuju samo svoje najbolje trenutke?
 - o Kako to može utjecati na nas i na koji ljudi vide sebe?
 - o Koji su neki stvarni izazovi koji se obično ne prikazuju na internetu?

3. Refleksija i zajednička rasprava (10 minuta)

- Povedite razgovor s razredom koristeći se poticajnim pitanjima:
 - o Mislite li da su životi influencerica zaista tako savršeni kao što izgledaju na internetu? Zašto da ili zašto ne?
 - o „Kako se možete podsjetiti da je ono što vidimo *online* često samo 'najbolje od najboljeg'?“
 - o „Što možete učiniti kada primijetite da se uspoređujete s drugima na društvenim mrežama?“
- Sažmite ključne poruke:
 - o Društvene mreže često prikazuju samo pažljivo odabrane dijelove našeg života.

- o Uspoređivanje sa slikama na društvenim mrežama može smanjiti samopouzdanje.
- o Svijest o tome može zaštititi tvoje mentalno zdravlje i potaknuti zahvalnost za stvarni život koji živiš.

Zaključak aktivnosti

1. Sažmite ključne poruke

- Digitalni uzori prikazuju pažljivo odabrane, često nerealistične prikaze svojih života.
- Društvene usporedbe mogu utjecati na samopoštovanje i sliku koju imamo o sebi.
- Svijest o tome pomaže u razvijanju zdravijeg i uravnoteženog pogleda na sebe.

2. Osobna refleksija

Upitajte učenike pojedinačno:

- „Sljedeći put kad vidiš savršenu objavu na internetu, pokušaj se prisjetiti!”

3. Dijeljenje iskustva

Pozovite nekoliko učenika da podijele s razredom:

- Strategiju koju mogu koristiti kako bi se oduprli negativnim društvenim usporedbama.

4. Naglasite ključnu poruku

Prikažite sljedeću poruku:

„Tvoj život je stvaran — nije samo niz istaknutih trenutaka. Slavi ga!”

Dodatni zadatak

Kreativna domaća zadaća

Učenici mogu izraditi plakat pod nazivom „Život uživo vs. život na mreži” kojim prikazuju razliku između stvarnosti i pažljivo odabranih slika na društvenim mrežama.

Iskreno razmisli o tome kako društvene mreže utječu na tvoje osjećaje prema sebi i prema drugima.

Pitanje	Odgovor učenika
Kako si se osjećao/la nakon što si pogledao/la ovaj videozapis?	
Je li te nešto u videozapisu nadahnulo, uvelo ili ljubomornim, isključivim ili motiviranim?	
Što nedostaje u ovom videozapisu kada je riječ o stvarnom životu?	
Koje je emocije izazvao ovaj videozapis?	
Zašto influenceri često prikazuju samo svoje najbolje trenutke?	
Kako to može utjecati na vlastitu samopredodžbu?	
Koji se stvarni životni izazovi obično ne prikazuju na internetu?	

**Tvoj život je stvaran — nije samo niz
istaknutih trenutaka.
Slavi ga!**

Cilj

- Upoznati učenike s fenomenom viralnih izazova i na načinom na koji se šire putem društvenih mreža.
- Kod učenika razviti sposobnost razlikovanja bezopasnih i opasnih viralnih izazova.
- Potaknuti kritičko razmišljanje i osobnu odgovornost prilikom sudjelovanja u viralnim trendovima.
- Potaknuti razgovor o utjecaju vršnjaka, preuzimanju rizika i digitalnom građanstvu.

Priprema

- Posložite stolove za rad u malim grupama (3 – 5 učenika po grupi).
- Isprintajte kompletne kartice za slaganje s Radnog lista 1 – po jedan komplet za svaku grupu. Izrežite radni list na pojedinačne kartice s nazivima izazova i njihovim opisima. Pripremite omotnice ili kutije za kartice za svaku grupu.
- Organizirajte učenike u male grupe od 3 do 5 članova za rad u timu i poticanje rasprave.

Upute

1. Uvod (5 minuta)

- Započnite lekciju kratkim objašnjenjem pojma viralnih izazova, naglašavajući i kako se šire putem društvenih mreža i utječu na sudjelovanje mladih. Istaknite da su neki izazovi zabavni i smisleni, dok drugi mogu biti štetni ili čak opasni. Pri objašnjavanju viralnih izazova koristite opis izazova iz teoretskog dijela cijele nastavne jedinice.
- **Uvodno pitanje za zagrijavanje:**
„Jeste li ikada vidjeli ili sudjelovali u nekom viralnom izazovu? Koji je to bio?“

2. Praktična vježba – Izazov: poveži (10 minuta)

Korak 1: Rad u grupama

- Objasnite učenicima da će igrati igru povezivanja u kojoj će spajati nazive viralnih izazova s njihovim opisima. Svaka grupa će dobiti set kartica s nazivima izazova i kartice s opisima.

Cilj je to no upariti svaki izazov s njegovim opisom, a zatim sortirati uparene izazove u dvije kategorije: bezopasni i opasni. Podsjetite u enike da kriti ki razmišljaju o potencijalnom utjecaju svakog izazova na sigurnost i dobrobit sudionika.

- Podijelite svakoj grupi jedan set izrezanih kartica. Dajte u enicima 10 – 15 minuta kako bi uparili nazive izazova s njihovim opisima. Kre ite se po razredu, promatrajte i pomažite grupama ako imaju pitanja. Kada grupe završe uparivanje, zatražite da sortiraju izazove u dvije kategorije: bezopasni i opasni.

Neka kartice stave u dvije odvojene hrpe ili naprave dvije kolone na stolovima radi lakše vizualizacije.

Korak 2: Grupna rasprava (15 minuta)

- Potaknite grupe da razgovaraju o tome koje izazove su ve poznavali, koji su ih iznenadili i jesu li oni ili netko koga poznaju sudjelovali u nekim od tih izazova. Ako se u enici osje aju ugodno, pozovite ih da podijele svoja iskustva sudjelovanja ili svjedo enja viralnim izazovima. Razgovarajte o razlozima sudjelovanja i posljedicama.
- Pozovite svaku grupu da podijeli rezultate svoje kategorizacije i objasni zašto su odre ene izazove svrstali kao bezopasne ili opasne. Potaknite daljnju diskusiju s pitanjima:
 - o Jesu li postojali izazovi za koje su mislili da su bezopasni, a nakon ove aktivnosti su shvatili da mogu biti opasni?
 - o Što utje e na ljude, posebno mlade, da sudjeluju u viralnim izazovima?
 - o Kako društvene mreže doprinose širenju ovih izazova?

Zaklju ak aktivnosti

1. Sažetak klju nih saznanja

- Istaknite razliku izme u bezopasnih i opasnih izazova, naglašavaju i važnost donošenja informiranih odluka.
- Naglasite kako vršnja ki pritisak i trendovi na društvenim mrežama mogu utjecati na ponašanje, te potaknite u enike da kriti ki razmišljaju prije sudjelovanja u viralnim izazovima.

2. Osobna refleksija

Upitajte u enike pojedina no:

- „O emu eš razmišljati sljede i put kad vidiš neki viralni izazov na internetu?“

Dodatni zadatci

Zadatak:

U enici u parovima pronalaze primjere pozitivnih viralnih izazova (npr. izazovi koji promi u dobrotu, zdravlje ili kreativnost) i pripremaju kratku usmenu prezentaciju od 2 minute ili kratki pisani opis.

- The Ice Bucket Challenge (podizanje svijesti za Amiotrofi nu lateralnu sklerozu).
- #Trashtag Challenge (iš enje okoliša).

THE ICE BUCKET CHALLENGE

Dvije osobe nagovore treću osobu da skoči, a zatim joj nogama izmaknu tlo, zbog čega ta osoba padne na glavu.

THE RENEGADE DANCE CHALLENGE

Gledate smiješne videozapise ili kompilacije i pokušavate se suzdržati od smijanja.

Žene dijele fotografije bez šminke kako bi podigle svijest o raku dojke.

THE SKULL- BREAKER CHALLENGE

Osobe izlijevaju kantu ledene vode preko sebe kako bi podigli svijest i prikupili sredstva za Amiotrofičnu lateralnu sklerozu (ALS).

THE CINNAMON CHALLENGE

TRY NOT TO LAUGH CHALLENGE

Viralni ples izveden na društvenoj mreži TikTok u kojem ljudi plešu uz pjesmu „Lottery“ od K Campa.

THE BIRD BOX CHALLENGE

Puštanje brkova tijekom studenog kako bi se podigla svijest o muškim zdravstvenim problemima.

MOVEMBER CHALLENGE

Osobe snimaju sebe dok obavljaju svakodnevne zadatke povezanih o iju.

THE PENNY/ OUTLET CHALLENGE

Izazov zahtijeva vožnju u ritmu pjesme “Cha Cha Slide” DJ Caspera.

Osobe koje pokušavaju progutati žlicu cimeta bez ispijanja tekućine.

NO MAKEUP SELFIE CHALLENGE

Stavljanje punjača za telefon napola u utičnicu i bacanje novčanica na izložene kontakte kako bi se stvorile iskre.

THE CHA CHA SLIDE CHALLENGE

Nastavna jedinica: Uzori, Aktivnost 2.b.2

IZAZOV PRIHVATITI ILI? PROCJENA SIGURNOSTI VIRALNIH TRENDOVA

Cilj

- Poučiti učenike kako kritički procijeniti viralne izazove prije sudjelovanja.
- Razvijati vještine procjene rizika i promicati sigurno ponašanje na internetu.
- Ohrabriti učenike na informirane odluke i odupiranje pritiska vršnjaka.

Priprema

- Rasporedite stolove za rad u malim grupama (3 – 5 učenika po grupi).
- Radni list 1 „Popis za provjeru sigurnosti viralnih izazova“ (jedan po grupi ili za svakog učenika).
- Flomasteri ili kemijske olovke.
- Plakat ili pano za izradu „Pravila sigurnosti kod viralnih izazova“. (Nije obavezno)
- Plakat ili prezentacija s primjerima imbenika rizika koje treba uzeti u obzir (npr. tjelesna opasnost, pravne posljedice, emocionalni utjecaj, pritisak vršnjaka).

Upute

1. Uvod (5 minuta)

- **Objasnite cilj:** „Danas ćemo naučiti kako je važno pažljivo razmisliti prije nego što prihvatimo ili promoviramo neki viralni izazov. Nije svaki izazov siguran samo zato što je popularan!“
- Ključne ideje za uvod:
 - o Uvijek **procijeni** rizike prije sudjelovanja.
 - o **Pritisak vršnjaka** može učiniti da opasni izazovi izgledaju bezopasno.
 - o Pametna odluka štiti i tebe i druge.

- **Pitanje za zagrijavanje:**

„Koja si pitanja trebaš postaviti prije nego što napraviš nešto rizično na internetu?“

2. Prakti na vježba – Procjena izazova (20 minuta)

Korak 1: Formiranje grupa

- Podijelite učenike u male grupe (3 – 5 sudionika).
- Podijelite Radni list 1 svakoj grupi.

Korak 2: Grupni rad (15 minuta)

- Svaka grupa treba:
 - o Pregledati viralne izazove navedene na Radnom listu.
 - o Za svaki izazov odgovoriti na pitanja iz Popisa za provjeru sigurnosti:
 - Postoji li fizička opasnost?
 - Može li naštetiti nekome drugome?
 - Može li uzrokovati štetu na imovini?
 - Može li me dovesti u nevolju (s roditeljima, školom, zakonom)?
 - Radim li to samo zbog pritiska vršnjaka?
 - Koje su stvarne prednosti i rizici?

Označite svaki izazov kao Siguran, Opasan ili Potrebno više informacija.

Prijedlozi izazova:

Ime izazova	Opis	Vrsta
Ice Bucket Challenge	Polijevanje kante ledenom vodom preko sebe kako bi se podigla svijest o ALS-u.	Siguran
Mannequin Challenge	Zamrzavanje u položaju poput lutki dok se snima video.	Siguran
Planking Challenge	Ležanje u položaju poput daske na neobičnim mjestima.	Siguran (s oprezom)
Harlem Shake	Ludovanje u grupi uz određenu pjesmu.	Siguran
Bottle Cap Challenge	Odvrtnuti čep s boce nogom bez da se boca sruši.	Siguran

Tide Pod Challenge	Grickanje kapsula deterdženta koje su otrovne.	Opasno
Skull Breaker Challenge	Podmetanje noge osobi dok ska e, što može uzrokovati ozljede.	Opasno
Fire Challenge	Paljenje samog sebe i snimanje.	Opasno
Blue Whale Challenge	Opasna „igra“ koja poti e samoozlje ivanje.	Opasno
Cinnamon Challenge	Konzumiranje žlice cimeta u jednoj minuti bez vode, uz rizik od gušenja.	Opasno

Korak 3: Grupna odluka

- Svaka grupa osmišljava jednostavno **Pravilo odluke o izazovu** — jednu re enicu koja sažima kako e u budu nosti odlu iti ho e li sudjelovati u viralnom izazovu ili ne.

3. Grupna rasprava (10 minuta)

- Pozovite svaku grupu da podijeli:
 - o Jedan izazov koji su procijenili.
 - o Svoje Pravilo odluke o izazovu.
- Raspravite:
 - o „Što vas je iznenadilo u vezi s rizicima koje ste otkrili?“
 - o „Zašto je teže re i 'ne' kada prijatelji ili influenceri poti u neki izazov?“
 - o „Kako možeš pomo i prijatelju da dvaput razmisli prije nego što napravi nešto rizi no?“
- Sažetak klju nih poruka:
 - o Fora izazov nikad nije vrijedan ozbiljne ozljede.
 - o Kriti ko razmišljanje prije djelovanja znak je snage, a ne slabosti.

Zaklju ak aktivnosti

1. Istaknite klju ne pouke:

- Viralni izazovi mogu skrivati nevidljive rizike.
- Pažljiva procjena štiti tebe i druge.
- Tvoja sigurnost važnija je od popularnosti.

2. Osobno promišljanje

Zamolite učenicima da pojedinačno razmisle i odgovore:

- „Što ćeš učiniti ako te netko nagovara na izazov koji ti se čini opasan?“

3. Dijeljenje iskustva

Pozovite nekoliko učenika da podijele:

- Jedan savjet koji bi dali prijatelju o viralnim izazovima.

4. Naglasite glavnu poruku

Prikažite ovu poruku:

„Budi pametan. Budi siguran. Razmisli prije nego što prihvatiš izazov.“

Dodatni zadatak

Kreativna domaća zadaća

Učenicima mogu osmisliti plakat pod nazivom „Razmisli prije izazova“ s vlastitim pravilom ili pravilima sigurnosti.

Izazov	Postoji li fizička opasnost?	Može li naštetiti nekome drugome?	Može li oštetiti imovinu?	Može li me dovesti u nevolju?	Radim li to samo zbog pritiska vršnjaka?	Koje su stvarne prednosti i rizici?	Je li sigurno, opasno?
Ice Bucket Challenge							
Mannequin Challenge							
Tide Pod Challenge							
Skull Breaker Challenge							
Fire Challenge							
Blue Whale Challenge							
Cinnamon Challenge							

Pravilo odluke o izazovu:

**Budi pametan.
Budi siguran.
Razmisli prije nego što prihvatiš izazov.**

ASAP PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA

Nastavna jedinica: Uzori, Aktivnost 2.b.3

RAZOTKRIVANJE MITOVA O INFLUENCERIMA I VIRALNIM IZAZOVIMA

Cilj

- Pomoći učenicima da kritički procjenjuju informacije o utjecajnicima (influencerima) i viralnim izazovima.
- Naučiti učenike kako prepoznati mitove, pretjerivanja i dezinformacije.
- Ojačati kritičko razmišljanje i digitalnu pismenost učenika.

Priprema

- Rasporedite stolove za rad u malim grupama (3 – 5 učenika po grupi).
- Radni list 1 „Razotkrivanje mitova: istina ili laž?“ (jedan po učenicu ili grupi).
- Pripremljeni popis mitova o influencerima: 10 –12 kratkih tvrdnji (neke istinite, neke neistinite) vezanih uz influencere, život na društvenim mrežama i viralne izazove.
- Flomasteri ili kemijske olovke.
- Prikaz na prezentaciji „**Kako prepoznati mit**“ s napomenama (npr. previše ekstremno da bi bilo istinito, nema izvora, apelira samo na emocije, dijele vršnjaci bez provjere).

Upute

1. Uvod (5 minuta)

- Objasnite cilj: „Danas ćemo naučiti kako prepoznati mitove o influencerima i viralnim izazovima – te razmisliti prije nego što povjerujemo ili podijelimo neku informaciju.“
- **ključne ideje za uvod:**
 - o Nije sve što čujemo o influencerima ili viralnim izazovima istina.
 - o Mitovi se brzo šire jer su emotivni, šokantni ili smiješni.

- Pitanje za zagrijavanje:
„Jesi li ikada povjerovao/la ne emu na internetu što se kasnije pokazalo kao lažno ili pretjerano?“

2. Prakti na vježba – Igra razotkrivanja mitova (20 minuta)

Korak 1: Formiranje grupa

- Podijelite u enike u male grupe (3 – 5 sudionika).
- Podijelite Radni list 1 svakoj grupi.

Korak 2: Grupni rad (15 minuta)

- Pro itajte naglas ili prikažite na platnu/pametnoj plo i 10 pripremljenih tvrdnji.
- Za svaku tvrdnju u enici odlu uju je li ona:
 - o **Istinita** — potvr ena i provjerljiva.
 - o **Lažna** — mit, laž ili pretjerivanje.
- Grupe bilježe svoje odgovore na Radni list 1.
- Nakon odluke svaka grupa objasni:
 - o Zašto su smatrali da je tvrdnja istinita ili lažna.
 - o Koji su im pokazatelji pomogli pri odluci.

To ni odgovori:

- **1. Ve ina influencera su stru njaci za izazove koje promoviraju.**
 - o Neto no – Mnogi influenceri sudjeluju u izazovima ili ih promoviraju radi popularnosti, a nisu stru njaci niti razumiju rizike.
- **2. Svi virtualni izazovi koje promoviraju influenceri sigurni su ako u njima sudjeluje mnogo ljudi.**
 - o Neto no – ak i popularni izazovi mogu biti opasni ili štetni.
- **3. Uvijek treba istražiti izazov prije nego što ga isprobaš, ak i ako ti ga preporu i tvoj omiljeni influencer.**
 - o To no – Važno je procijeniti rizike svakog izazova, bez obzira tko ga promovira.
- **4. Neki virtualni izazovi mogu dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda ili pravnih posljedica.**
 - o To no – Neki su izazovi uzrokovali ozljede, smrtne slu ajeve ili pravne probleme sudionicima.
- **5. Influenceri ponekad koriste trikove poput montaže ili specijalnih efekata da izazove prikažu lakšima ili sigurnijima nego što zapravo jesu.**
 - o To no – Mnogi influenceri ure uju svoj sadržaj, što može zavarati gledatelje o težini ili rizicima izazova.
- **6. U redu je presko iti izazov, ak i ako ga svi drugi rade.**
 - o To no – Uvijek je važno staviti svoju sigurnost i dobrobit ispred uklapanja u trendove ili izazove.
- **7. Neki influenceri promoviraju izazove jer im tvrtke za to pla aju.**
 - o To no – Influenceri esto sura uju s brendovima ili tvrtkama i dobivaju pla u za promociju odre enih izazova ili proizvoda.
- **8. Lako je prepoznati je li izazov opasan samo gledaju i video na internetu.**

- o Neto no – Mnogi rizici možda nisu oti iz videa, poput skrivenih fizičkih opasnosti ili pritiska vršnjaka.
- **9. Pritisak od strane influencera ili prijatelja može natjerati ljude da se osjećaju kao da moraju sudjelovati u izazovu, čak i ako nisu sigurni.**
 - o To no – Društveni pritisak može otežati ljudima da kažu „ne“ sudjelovanju u izazovima, čak i kad misle da to nije dobra ideja.
- **10. Neki su izazovi posebno osmišljeni da potiču u dobrotu ili pozitivne akcije.**
 - o To no – Postoje mnogi pozitivni izazovi, poput onih koji promiču humanitarni rad ili volonterstvo u zajednici.

3. Grupna rasprava (10 minuta)

- Pozovite svaku grupu da podijeli:
 - o Jedan mit koji im je bio iznenađujuć.
 - o Jedan znak po kojem su prepoznali mit.
- Upotrijebite pitanja za raspravu:
 - o „Zašto mislite da se lažne ili preuveličane priče tako lako šire?“
 - o „Što možeš napraviti kad uđeš nešto šokantno ili ekstremno na internetu?“
 - o „Kako možeš provjeriti je li priča o viralnom trendu istinita?“
- Sažmite ključne točke:
 - o Budi oprezan prema pričama koje su previše ekstremne, emotivne ili koje dijele tvoji vršnjaci.
 - o Provjeri činjenice dvaput prije nego što povjeruješ ili proširiš neku informaciju.

amme

Zaklju ak aktivnosti

1. Istaknite klju ne pouke:

- Mitovi o influencerima i viralnim izazovima brzo se šire, ali možemo naučiti kako ih prepoznati.
- Kritičko razmišljanje i provjera činjenica pomažu nam zaštititi sebe i druge.
- Pažljivo dijeljenje informacija na internetu dio je odgovornog digitalnog građanstva.

2. Osobna refleksija

Pitajte učenike pojedinačno:

- Što ćeš sljedeći put promijeniti kad vidiš šokantnu priču na internetu?

3. Dijeljenje iskustva

Pozovite nekoliko učenika da podijele svoje odgovore:

- Strategija koju bi preporučili za prepoznavanje mitova na internetu.

4. Naglasite ključnu poruku

Prikažite ovu poruku:

„Razmisli dva puta. Dijeli mudro.“

Dodatni zadatak

Kreativna domaća zadaća

Učenicima mogu dizajnirati mem ili poster sa „Savjetom za razotkrivanje mitova“ kako prepoznati dezinformacije ili pretjerane priče i influencera.

Nastavna jedinica: Uzori

Aktivnost 2.b.3 Razotkrivanje mitova o influencerima i viralnim izazovima

Radni list 1 „Razotkrivanje mitova: istina ili laž?“

Tvrdnja	Istina	Laž	Tvrdnja	Istina	Laž
Većina influencera su stručnjaci za izazove koje promoviraju.			U redu je preskočiti izazov, čak i ako ga svi drugi rade.		
Svi virtualni izazovi koje promoviraju influenceri su sigurni ako u njima sudjeluje mnogo ljudi.			Neki influenceri promoviraju izazove jer im tvrtke za to plaćaju.		
Uvijek trebaš istražiti izazov prije nego što ga isprobaš, čak i ako ti ga preporuči tvoj omiljeni influencer.			Lako je prepoznati je li izazov opasan samo gledajući videozapis na internetu.		
Neki virtualni izazovi mogu dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda ili pravnih posljedica.			Pritisak vršnjaka, influencera ili prijatelja, može navesti ljude da se osjećaju kao da moraju sudjelovati u izazovu, čak i ako nisu sigurni.		
Influenceri mogu koristiti trikove poput montaže ili specijalnih efekata kako bi izazove prikazali lakšima ili sigurnijima nego što zapravo jesu.			Neki su izazovi posebno osmišljeni da potiču dobrotu ili pozitivne postupke.		

Zadatak:

Odlučite je li tvrdnja to na ili neto na. Zapišite jedan pokazatelj ili razlog koji vam je pomogao donijeti odluku.

Nastavna jedinica: Uzori

Aktivnost 3.c.1 Razotkrivanje mitova o influencerima i viralnim izazovima

Tekst za prezentaciju

Razmisli dvaput. Dijeli pametno.

Materijal je kreiran u sklopu Erasmus+ projekta ASAP -
A Systemic Approach to social media and
pre-adolescents through thinking skills education

Sufinancira
Europska unija

www.socialmediakids.eu

ASAP EDUKATIVNI PROGRAM